

Pengaruh Beberapa Konsentrasi Kolkisin Terhadap Pertumbuhan dan Penggandaan Kromosom pada Tanaman Kubis Singgalang (*Brassica oleracea*)

Ghinaa Zahrah (2010421008) – Laboratorium Fisiologi Tumbuhan, Laboratorium Genetika dan Biomolekuler, Jurusan Biologi, Fakultas MIPA Universitas Andalas, Padang.

Paper ini berisi sebuah penelitian yang berfokus dalam bidang fisiologi tumbuhan. Bidang fisiologi tumbuhan merupakan suatu bidang yang mempelajari tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan proses pertumbuhannya serta respon tumbuhan terhadap perubahan lingkungannya. Adapun keistimewaannya dalam memilih bidang ini yaitu dapat membantu para petani dalam meningkatkan produksi tanaman yang dijadikan sebagai bahan pangan. Salah satu contohnya yaitu tanaman Kubis Singgalang (*Brassica oleracea*). Selain itu dapat memberikan ilmu serta menerapkannya di masyarakat luas. Pada penelitian ini menggabungkan dua bidang yaitu bidang fisiologi tumbuhan dan bidang genetika. Dari penggabungan itu mendapatkan hasil riset baru dimana dapat mengetahui pengaruh dari beberapa konsentrasi kolkisin terhadap pertumbuhan dan penggandaan kromosom pada tanaman Kubis Singgalang (*Brassica oleracea*).

Tanaman kubis merupakan tanaman dataran tinggi, tumbuh terbaik pada ketinggian tempat lebih dari 750 m di atas permukaan laut. Namun demikian sekarang sudah banyak kultivar yang dapat ditanam pada dataran yang lebih rendah. Kubis toleran terhadap beberapa jenis tanah, dengan pH sekitar netral. Bahkan pada tanah yang masam, kubis mampu tumbuh dengan baik. Kubis termasuk tanaman dua musim, namun dapat juga ditanam sebagai tanaman semusim (Ashari, 1995). Pada tahun terakhir ini budidaya dari kubis singgalang yang merupakan kubis lokal yang berasal dari kawasan lereng Gunung Singgalang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat sudah sangat jarang dilakukan oleh petani. Padahal Kubis Singgalang memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan kubis biasa yang terletak pada rasanya yang gurih serta memiliki tekstur yang kasar sehingga cocok dijadikan sebagai sayuran yang populer di kalangan masyarakat. proses pertumbuhan kubis yang tergolong lama serta kurangnya penyediaan hara bagi tanaman merupakan salah satu hal yang menyebabkan kurangnya minat para petani dalam membudidayakannya dan kubis singgalang ini juga baru bisa dipanen sebagai sayuran pada saat kubis berumur 2,5 bulan. (Suwirnen dkk, 2022) Umur panen kubis Singgalang jenis Bt. Hitam, seggan dan jenis biasa yaitu 115, 120 dan 135 HST untuk budidaya tanpa mulsa, sedangkan untuk yang memakai mulsa berturut-turut adalah 105, 115 dan 115 HST (Afdi dkk, 2004). Sedangkan produksi kubis mencapai 1,44 juta ton dimana mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik, n.d, 2017). Dari data tersebut menunjukkan bahwa produksi kubis di Indonesia terutama Sumatera Barat belum cukup dalam memenuhi kebutuhan baik ekspor maupun untuk kebutuhan lokal.

Untuk memenuhi kebutuhan ekspor dan lokal kubis diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil kubis singgalang salah satunya dengan pemberian kolkisin pada tanaman kubis singgalang ini. Menurut Suryo (1995) kolkisin ialah suatu alkaloid yang terdapat pada tanaman *Colchicum autumnale* yang mempunyai fungsi menghalang-halangi terbentuknya spindle (gelendong inti) pada mitosis. Bila sel-sel meristem setelah mendapat perlakuan kolkisin mengadakan mitosis, maka kromosom-kromosom membelah menjadi dua seperti lazimnya, tetapi metafase dan anafase tidak terjadi. Akibatnya jumlah kromosom di dalam sel menjadi lipat dua. Kolkisin akan bekerja dengan efektif pada konsentrasi 0,01–1,00%. Ada kalanya pula larutan efektif pada konsentrasi 0,001–1,00%. Jika konsentrasi larutan kolkhisin dan lama waktu perlakuan kurang mencapai keadaan yang tepat, maka poliploidi belum dapat diperoleh. Sebaliknya, jika konsentrasi terlalu tinggi atau waktu perlakuan terlalu lama, maka kolkisin akan memperlihatkan pengaruh negatif, yaitu penampilan tanaman menjadi jelek, sel-sel banyak yang rusak atau bahkan menyebabkan matinya tanaman (Suryo, 1995). Penggandaan kromosom merupakan salah satu upaya seleksi untuk meningkatkan mutu tumbuhan baik berupa peningkatan kandungan metabolit sekundernya maupun toleransinya terhadap faktor lingkungan terutama

lingkungan yang ekstrim. Konsentrasi pemakaian kolkisin sebagai senyawa penginduksi poliploidi beragam tergantung pada jenis tumbuhan (Idris dkk, 2012). Konsentrasi kolkisin ini digunakan untuk induksi poliploid bervariasi pada setiap tanaman dan juga pada setiap organ yang diperlakukan, umumnya berkisar dari 0,02% sampai 0,1%. Lama waktu perlakuan kolkisin juga bervariasi yaitu dari 3 jam sampai 14 hari tergantung dengan cara perlakuan (Suwirmen dkk, 2015).

Tanaman poliploidi pada tanaman kubis singgalang dapat dihasilkan melalui induksi dengan senyawa kimia yang menghambat pembentukan gelendong dalam mitosis seperti kolkisin, oryzalin (Thao *et al.* 2003) atau trifluralin (Cheng *et al.* 2012) pada biak tunas dalam kultur jaringan. Setiap tanaman ini memberikan respon yang berbeda terhadap perlakuan kolkisin tergantung konsentrasi dan lama perendaman termasuk juga tanaman kubis singgalang. Allum *et al.* (2007), Wang *et al.* (2015) dan Widoretno (2016), menunjukkan bahwa tanaman poliploid seperti tetraploid yang diinduksi memiliki kelebihan berupa morfologi tanaman yang lebih besar ukurannya dibandingkan dengan tanaman normal yang diploid (2n). Liu *et al.* (2011) menemukan keunggulan lainnya dari tanaman tetraploid yaitu memiliki ketahanan terhadap cekaman lingkungan tertentu. Jati tetraploid hasil induksi *in vitro* lebih tahan kering dibanding yang diploid (Ridwan *et al.* 2018). Pada tanaman yang telah mengalami poliploidisasi, terjadi peningkatan jumlah kromosom dalam selnya. Adanya peningkatan jumlah kromosom dalam sel juga mengakibatkan peningkatan aktivitas gen-gen yang berfungsi mengatur berbagai metabolisme dalam sel termasuk sintesis protein sehingga berakibat pula pada peningkatan produksi hormon-hormon pertumbuhan tanaman yang berperan sebagai pemacu pertumbuhan tanaman. Hal ini dapat diasumsikan bahwa kolkisin yang diberikan pada tanaman kubis singgalang merupakan salah satu faktor internal yang mampu memacu penambahan tinggi tanaman kubis singgalang yang melebihi tanaman kontrol. Hal ini didasarkan pada pendapat Salisbury dan Ross (1995) bahwa tinggi suatu tanaman dipengaruhi oleh faktor internal (hormon) dan lingkungan. Hormon yang memengaruhi tinggi tanaman adalah auksin dan giberelin, sedangkan faktor lingkungan yang mempengaruhi pertambahan tinggi tanaman adalah unsur hara dan cahaya.

Penelitian ini sebelumnya pernah juga dilakukan pada tanaman cabai keriting dan cabai rawit. Mansyurdin dan Murni (2004) melaporkan bahwa kecambah cabai keriting dan cabai rawit dapat diinduksi dengan 0,01% sampai 0,5% larutan kolkisin selama 24 jam. Makin tinggi konsentrasi kolkisin makin tinggi persentase sel yang tetraploid, tetapi persentase kematian kecambah makin tinggi pula. Mansyurdin dan Murni (2004) melanjutkan penelitian tersebut dengan menggunakan konsentrasi kolkisin 0%, 0,01%, 0,025% dan 0,05% selama 24 jam terhadap biji cabai merah keriting dan cabai rawit, kemudian melakukan pemeriksaan jumlah kromosom pada sel kuncup anter dan menghitung persentase tanaman tetraploid. Konsentrasi 0,025% kolkisin lebih efektif menginduksi kecambah cabai merah keriting dan cabai rawit menjadi tanaman tetraploid. Perlakuan kolkisin menyebabkan rentang waktu inisiasi akar menjadi lebih panjang. Konsentrasi tinggi menyebabkan pembentukan akar menjadi lebih lama yang sebanding dengan lamanya waktu perendaman. Hasil yang didapatkan memperlihatkan bahwa semakin tinggi konsentrasi kolkisin menyebabkan semakin lambatnya inisiasi awal pada akar dengan waktu perendaman yang sama. Hal ini memperkuat dugaan bahwa konsentrasi kolkisinlah yang paling berpengaruh terhadap waktu inisiasi akar pada tanaman dibandingkan dengan lamanya perendaman pada kolkisin (Idris dkk, 2012). Menurut Mansyurdin (2000) penggunaan kolkisin pada level tinggi akan bersifat toksik sehingga dapat mengganggu aktivitas metabolisme sel tanaman bahkan dapat menyebabkan kematian pada ujung akar, dimana akar merupakan bagian penting bagi tanaman yang berfungsi dalam penyerapan unsur hara dan air yang diperlukan untuk proses pertumbuhan. Selain itu tinggi vertikal tanaman dari pengaruh level kolkisin 100 ppm cenderung menurun akibat dari peningkatan lama perendaman selama 36 jam.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian kolkisin pada tanaman ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan pembentukan organ-organ pada suatu tanaman.. Respon tanaman yang diberi kolkisin akan berbeda-beda tergantung tanamannya seperti halnya tanaman kubis singgalang ini. Pemberian kolkisin ini akan memperbesar morfologi dari suatu tanaman

dimana ini karena tanaman tersebut sudah menjadi tanaman poliploid yang mana tanamannya sudah mengalami penggandaan pada kromosomnya. Menurut Henuhili dan Suratsih (2003), sifat umum tanaman poliploid biasanya ialah tanaman kelihatan lebih kekar, bagian-bagian tanaman menjadi lebih besar (akar, batang, daun, bunga, tanaman), sel-selnya (tampak jelas pada sel-sel epidermis) lebih besar, inti sel lebih besar, diameter buluh-buluh pengangkutan lebih besar, dan stomata lebih besar. Adanya penggandaan kromosom pada tanaman akan mempengaruhi seluruh metabolismenya sehingga mempengaruhi peningkatan hormon-hormon tumbuhan termasuk hormon pertumbuhan tanaman, sehingga dapat memicu pertumbuhan dari suatu tanaman. Hasil yang didapatkan memperlihatkan bahwa pemberian konsentrasi kolkisin yang semakin tinggi maka akan memperlambat dari pembentukan akar pada suatu tanaman. Jadi pemberian konsentrasi kolkisin pada tanaman kubis singgalang harus tepat agar bisa memicu peningkatan pertumbuhan pada tanaman kubis singgalang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdi, E., Zulifwadi, Artati, F., dan Garna, S. (2004). *Kajian Umur Panen Kubis Singgalang Edial Afdi, Zulifwadi, Farida Artati dan Syamsurizal Garna.*
- Allum, JF., DH. Bringloe & AV. Roberts. (2007). Chromosome doubling in a *Rosa rugosa* Thunb. hybrid by exposure of in vitro nodes to oryzalin: the effects of node length, oryzalin concentration and exposure time. *Plant Cell Reports*. 26:1977-1984.
- Ashari, S. (1995). *Hortikultura Aspek Budidaya*, UI-Press, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Statistik Tanaman Sayuran dan Buah-buahan semusim Indonesia 2017*. Badan Pusat Statistik.
- Cheng, ZH., XJ. Zhou, MA. Khan, L. Su & HW. Meng. (2012). In vitro induction of tetraploid garlic with trifluralin. *Genetics and Molecular Research*. 11(3):2620-2628.
- Henuhili V dan Suratsih, (2003). *Genetika*. Yogyakarta:Universitas Negeri Yogyakarta.
- Idris, M., A., Fajrina., Mansyurdin., & Netty, W., S. (2012). Penggandaan Kromosom dan Pertumbuhan Somaklonal Andalas (*Morus macroura* Miq. var *macroura*) yang Diperlakukan dengan Kolkisin. *Jurnal Biologi Universitas Andalas (J. Bio. UA.)*. 1(1) – September 2012 : 23-26.
- Liu, S., S. Chen, Y. Chen, Z. Guan, D. Yin & F. Chen. (2011). In Vitro Induced Tetraploid of *Dendranthema Nankigense* (Nakai) Tzvel. Shows and Improved Level of Abiotic Stress Tolerance. *Scientia Horticulturae*. 127:411-419.
- Mansyurdin H dan Murni D. (2004). Induksi Tetraploid pada Tanaman Cabai Merah Keriting dan Cabai Rawit Dengan Kolkisin. *Stigma Volume XII no.3*, Juli –September 2004.
- Mansyurdin. (2000). *Penggandaan Kromosom Tanaman Cabai Keriting dan Cabai Rawit*. Padang (ID): Universitas Andalas Press.
- Ridwan, T. Handayani, I. Riastiwi & Witjaksono. (2018). Bibit Jati Tetraploid Lebih Toleran Terhadap Cekaman Kekeringan Daripada Bibit Jati Diploid Asalnya. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*. 7(1):1-11.
- Salisbury FB dan Ross CW, (1995). *Fisiologi Tumbuhan*. Bandung: Penerbit ITB.
- Suryo, (1995). *Sitogenetika*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suwirnen., Hanifah, A., & Mansyurdin. (2015). Induksi PLB Anggrek Vanda sumatrana Schltr. Liar Pada Media MS dengan Penambahan BAP dan NAA serta Ploidisasi dengan Kolkisin. *Jurnal Biologi Universitas Andalas (J. Bio. UA.)*. 4(4). Desember 2015: 208-215 (ISSN : 2303-2162)

- Suwirnen., Zozy, A., dan Fira, J., P. (2022). Pengaruh Cara Aplikasi dan Konsentrasi Ekstrak Kelor (*Moringa oleifera* L.) terhadap Pertumbuhan Kubis Singgalang (*Brassica oleracea* var. *capitata* L.). *Agro Bali : Agricultural Journal e-ISSN*. 2655-853X Vol. 5 No. 1: 20-29.
- Thao, NTP., K. Ureshino, I. Miyajima, Y. Ozaki & H. Okuba. (2003). Induction of Tetraploids in Ornamentals *Alocasia* Through Colchicine and Oryzalin Treatments. *Plant Cell, Tissue and Organ Culture*. 72:19-25.
- Wang, X., H. Wang, C. Shi, X. Zhang, K. Duan & J. Luo. (2015). Morphological, Cytological and Fertility Consequences of a Spontaneous Tetraploid of the Diploid Pear (*Pyrus pyrifolia* Nakai) Cultivar 'Cuiguan'. *Scientia Horticulturae*. 189:59-65.
- Widoretno, W. (2016). In Vitro Induction and Characterization of Tetraploid Patchouli (*Pogostemon cablin* Benth) plant. *Plant Cell, Tissue and Organ Culture*. 125:261-267.